

ACBA

Associació Catalana
de Bioarqueologia

Miguel Tarongi Chavarri, Vanessa Navarrete Belda,
Arnau Brosa-Planella, Mónica Fernández-García,
Juan José García-Granero, Ana Pena Pérez

Protocol de recuperació de les restes bioarqueològiques procedents dels jaciments arqueològics

Crèdits

Protocol de recuperació de les restes bioarqueològiques procedents dels jaciments arqueològics

Autors: Miguel Tarongi Chavarri, Vanessa Navarrete Belda, Arnau Brosa-Planella, Mónica Fernández-García, Juan José García-Granero, Ana Pena Pérez

Disseny: beltime.net

Il·lustracions: La Pera Comunicació

Edita: ACBA – Associació Catalana de Bioarqueologia
Barcelona, març 2025

doi: doi.org/10.5281/zenodo.15643784

www.bioarqueologia.cat

 [ACBA_BIOARQ](https://twitter.com/ACBA_BIOARQ)

Amb el suport de

Generalitat de Catalunya
**Departament
de Cultura**

CLT505/24/00020

Índex

1.	Bioarqueologia: La importància d'establir un protocol de recuperació de les restes orgàniques en Arqueologia	4
-----------	---	----------

2.	Protocol de recuperació de les restes bioarqueològiques ACBA	6
-----------	---	----------

2.1	Recuperació directa de les restes bioarqueològiques	6
-----	---	---

2.2	Recuperació indirecta de les restes bioarqueològiques	7
-----	---	---

2.2.1	Restes visibles al registre arqueològic	7
-------	---	---

2.2.2	Restes no visibles al registre arqueològic	10
-------	--	----

2.2.3.	Residus en artefactes, ecofactes i restes orgàniques	14
--------	--	----

3.	Tècniques de recuperació	16
-----------	---------------------------------	-----------

3.1	Tamiatge o garbellament	16
-----	-------------------------	----

3.2	Flotació	18
-----	----------	----

3.2.1	Flotació manual	18
-------	-----------------	----

3.2.2	Flotació amb màquina	20
-------	----------------------	----

4.	Bibliografia	22
-----------	---------------------	-----------

1

Bioarqueologia: La importància d'establir un protocol de recuperació de les restes orgàniques en Arqueologia

La bioarqueologia és una disciplina de l'arqueologia que estudia les restes animals i vegetals del passat. Aquesta disciplina busca analitzar i reconstruir les relacions socials, econòmiques, polítiques i simbòliques de les societats humanes, així com comprendre l'entorn natural dels jaciments arqueològics, mitjançant les evidències faunístiques i vegetals que aquestes comunitats van deixar.

La bioarqueologia inclou diverses especialitats com l'**arqueozoològia** i l'**arqueobotànica**. L'arqueozoològia es dedica a l'estudi de diferents tipus d'animals, inclosos grans mamífers (macrofauna), insectívors, quiròpters i rosegadors (microfauna), ocells (avifauna), peixos (ictiofauna), amfibis i rèptils (herpetofauna), petxines i cargols (malacofauna), i altres petits invertebrats. D'altra banda, l'arqueobotànica abasta l'estudi del pol·len de les plantes superiors i les espores de les plantes inferiors i d'altres palinomorfs (arqueopalinologia), dels fitòlits (fitologia), de fustes i carbons (dendrologia i antracologia), llavors i fruits (paleocarpologia), bulbs, midons, lípids, tiges, fibres vegetals, entre d'altres.

Una de les principals dificultats que afronta l'arqueologia és la pèrdua d'informació durant les excavacions arqueològiques, ja que moltes restes orgàniques vinculades a les activitats humanes passen desapercebudes o són indetectables a simple vista, especialment si són petites o microscòpiques. Aquesta pèrdua pot ser crítica, ja que les restes bioarqueològiques són fonamentals per obtenir una visió més completa del passat i per comprendre les relacions entre les societats i el seu entorn natural. Per tal de minimitzar aquesta pèrdua i assegurar una recuperació i anàlisi completa de les dades, és essencial establir

un protocol de mostreig adaptat a la singularitat de cada jaciment. Per dur-ho a terme, **la col·laboració d'un/a especialista en bioarqueologia durant les excavacions és imprescindible.** Aquestes expertes tenen les habilitats i els coneixements necessaris per mostrejar, recuperar, identificar i estudiar les restes orgàniques. La seva presència en l'equip d'excavació no només augmenta la quantitat d'informació recuperada, sinó que també enriqueix la interpretació del jaciment, la qual cosa permet una reconstrucció més precisa de les dietes humanes, les pràctiques agrícoles, les estratègies de subsistència i, en definitiva, de la relació de les societats del passat amb el medi ambient. Al repositori de l'ACBA es pot accedir a un llistat d'especialistes per disciplines¹.

Per abordar aquestes dificultats i millorar la integració de la bioarqueologia en les excavacions arqueològiques, l'Associació Catalana de Bioarqueologia (ACBA) va desenvolupar un protocol de recuperació de restes bioarqueològiques l'any 2009 i publicat el 2012². El protocol recollit en les següents pàgines actualitza el protocol anterior i estableix un conjunt de directrius per facilitar la recuperació exhaustiva de dades arqueològiques durant les excavacions, i simplifica els procediments per a la recuperació de restes bioarqueològiques que es poden fer en el camp i no necessiten un laboratori, amb l'objectiu de respectar els estàndards científics sense complicar les tasques dels equips d'excavació. D'aquesta manera, es promou una integració fluida de la bioarqueologia en el camp arqueològic, millorant la qualitat i profunditat de les interpretacions sobre les societats del passat.

¹ Llistat de disciplines:
www.bioarqueologia.cat/acba/membres-acba/

² Protocol de recuperació de restes bioarqueològiques (ACBA, 2012)
www.bioarqueologia.cat/documents-acba/

Taula 1.
Tipus de mostres

	Tipus de restes	Mida relativa de les restes	Disciplina que els estudia	Tipus de recuperació	Capítol	Com agafar la mostra
	Grans mamífers	>2 cm (aprox.)	Macrofauna	Recuperació directa	2.1	Recollida manual
	Petxines		Malacofauna			
	Peixos		Ictiofauna			
	Amfibis i rèptils		Herpetofauna			
	Aus		Avifauna			
	Carbons		Antracologia			
	Fustes		Dendrologia			
	Fruits o llavors		Carpologia			
	Fibres vegetals	Arqueobotànica				
	Petits mamífers	>0,5 mm i < 2 cm	Microfauna	Recuperació indirecta de restes visibles	2.2.1	Recollida de mostres de sediment de gran volum
	Peixos		Ictiofauna			
	Amfibis i rèptils		Herpetofauna			
	Aus		Avifauna			
	Petxines i caragols		Malacofauna			
	Carbons		Antracologia			
	Fustes		Dendrologia			
	Fruits i llavors		Carpologia			
	Fibres vegetals	Arqueobotànica				
	Altres petits invertebrats	Diversos				
	Pol·len, espores i altres palinomorfs	Microscòpic	Palinologia	Recuperació indirecta de restes no visibles	2.2.2	Recollida de mostres petites de sediment sense contaminar-les
	Fitòlits		Fitologia			
	Midons	Microscòpic	Arqueobotànica/ Anàlisi de continguts	Residus en artefactes, ecofactes i restes orgàniques	2.2.3	Recollida manual de l'objecte sense contaminar-lo
	Fitòlits					
	Pol·len, espores i altres palinomorfs					
	Lípids					
	Proteïnes					

2 Protocol de recuperació de les restes bioarqueològiques ACBA

El present protocol de recuperació de restes bioarqueològiques de l'ACBA està dissenyat com una eina pràctica per guiar els/les professionals en la recuperació efectiva d'aquestes restes durant les excavacions arqueològiques. **Aquest protocol es divideix en dues parts, centrades en la forma de recuperació de les restes: recuperació directa i recuperació indirecta.** La recuperació directa s'aplica a les restes de major mida, com alguns dels ossos de macrofauna, avifauna o ictiofauna, i alguns fragments vegetals com carbó o fustes, que poden ser identificats i extrets manualment durant l'excavació. La recuperació indirecta és necessària per a l'extracció de restes més petites, com pol·len, llavors o restes de microfauna. Per aquest tipus de recuperació es fan servir tècniques especialitzades com la flotació, el tamisatge o la recollida de mostres de sediment, que seran tractades posteriorment en laboratori, i permeten assegurar que fins i tot les restes més petites siguin recuperades de manera sistemàtica i eficient.

2.1 Recuperació directa de les restes bioarqueològiques

La recuperació directa de les macrorestes bioarqueològiques es realitza durant l'excavació. Aquestes macrorestes inclouen restes puntuals de fauna, com vertebrats i malacofauna, o vegetals, com fustes, carbons i llavors, que **poden ser observades a simple vista durant el procés d'excavació.**

→ Com mostrejar

MATERIAL:

Eines d'excavació

Permanent o bolígraf

Bosses o caixes petites de plàstic

Etiquetes de plàstic o de paper en bossetes hermètiques de minigrip

Paraloid B-72, acetat de polivinil o cola blanca

Quadern de camp

Quan es tracta de restes bioarqueològiques aïllades, aquestes s'han de **recuperar, registrar i documentar** de manera adequada, seguint el mètode d'excavació establert. Això pot incloure la utilització de **mètodes de referència geogràfica** com l'estació total (ET) o el GPS, o bé l'agrupació de materials arqueològics segons l'estructura i/o nivell arqueològic del jaciment. Una vegada recuperades les restes bioarqueològiques podran ser **guardades en bosses o recipients aptes amb etiquetes identificatives** per garantir una correcta conservació i atribució arqueològica durant la seva anàlisi.

En el cas de restes de fauna en connexió anatòmica, individus sencers, restes treballades (com la indústria òssia) o artefactes elaborats a partir de fusta, carbons o fibres vegetals, el registre ha de ser detallat, incloent-hi documentació gràfica amb fotografies i, si cal, dibuix. Quan sigui possible, també s'ha de registrar la seva ubicació geogràfica i espacial. Aquestes restes s'han de recuperar, documentar, guardar i conservar de manera individualitzada en recipients adequats i amb etiquetes identificatives.

La recuperació directa de les restes bioarqueològiques de fauna estarà condicionada per l'estat de conservació d'aquestes. **Si les restes es troben en un estat fràgil caldrà consolidar-les *in situ*** utilitzant consolidants reversibles com el Paraloid B-72, acetat de polivinil o cola blanca diluïda en acetona. També es podran recuperar mitjançant encofrats de sediment i espuma expansible de poliuretà. En canvi, **si les restes orgàniques estan en un estat deteriorat en què l'exhumació òptima no sigui possible, caldrà documentar-les exhaustivament** i realitzar una anàlisi d'identificació taxonòmica, anatòmica *in situ*.

Figura 1.
Recuperació o documentació *in situ*

Les macrorestes vegetals com la fusta, els carbons o els fruits, **s'intentarà recuperar** de la forma menys destructiva, a vegades **extraient el sediment en bloc**, especialment en els casos que es recuperin empremtes vegetals, per a poder recuperar-lo posteriorment en el laboratori. No s'han d'utilitzar productes químics per a consolidar-los.

³ Per a facilitar la lectura el text, s'utilitzaran els termes nivells arqueològics o unitats estratigràfiques (UEs) indiferentment.

2.2 Recuperació indirecta de les restes bioarqueològiques

Totes aquelles restes bioarqueològiques de petites dimensions i que no es poden recollir de manera sistemàtica a simple vista durant l'excavació requereixen una recuperació indirecta. L'accés a aquestes restes habitualment **requereixen un processament afegit, a camp o posteriorment, emprant tècniques de recuperació específiques**. Aquestes restes es recuperen a partir de la recol·lecció de sediment de les unitats estratigràfiques excavades (2.2.1 i 2.2.2) o bé del mostreig directe sobre artefactes o ecofactes (2.2.3). Depenent de la grandària dels materials i dels objectius del mostreig podem dividir el mostreig en tres grups.

2.2.1 Restes visibles al registre arqueològic

Són restes visibles amb una mida que impedeix una correcta recuperació durant el procés d'excavació. En aquest grup trobem principalment les restes de petits vertebrats (peixos, mamífers, aus, amfibis i rèptils), restes arqueobotàniques (com llavors o carbons de petita grandària), i la majoria de restes de petits invertebrats (com gasteròpodes, bivalves, equinoderms, artròpodes...).

En aquest protocol oferim uns criteris mínims i estandarditzats per a qualsevol tipus de jaciment, assequibles per a tots els equips d'excavació, procurant que es perdi la menor informació bioarqueològica possible.

L'estratègia de mostreig, entesa com les àrees i quantitats de sediment a mostrejar d'un determinat jaciment, vindrà en gran part determinada pel context del jaciment i les característiques de cada nivell o unitat estratigràfica (UE)³. No obstant això, considerant la bibliografia específica podem classificar els principals sistemes de mostreig en tres grans blocs: **els mostrejos selectius, els sistemàtics i els aleatoris** (Taula 2).

Taula 2.
Tipus d'estratègies de mostreig

Mostreig selectiu	
Recollir el sediment d'una UE, nivell arqueològic concret o d'un sector en específic pel seu interès bioarqueològic (per exemple, una concentració de carbons), o en aquelles àrees amb més potencial per recuperar les restes (com una sitja, una claveguera o una àrea propera a les parets de la cova).	
Mostreig sistemàtic	
Total	Recollir tot el sediment de totes les UEs o nivells arqueològics del jaciment. Pot ser útil en excavacions amb poc volum de sediment. Si el volum de sediment és elevat, es requerirà una bona logística d'equip.
Intervals	Seleccionar només una part del sediment de la UE o nivell arqueològic de manera sistemàtica (per exemple, una galleda de cada 5) o bé seleccionar determinants sectors comuns entre les UEs de la seqüència estratigràfica.
Volum constant	Seleccionar sempre el mateix volum de cada UE o nivell arqueològic, independentment de la seva mida (per exemple, 20 litres/UE).
Mostreig aleatori	
Mostra probabilística	Estima les restes totals d'una UE o nivell arqueològic a partir de la selecció d'un percentatge constant. Per exemple, seleccionant un 20% del sediment, es podria estimar com seria el 100% multiplicant els resultats per 5.
Mostra estimativa	Estableix un test a partir d'un volum concret de cada UE o nivell arqueològic. Segons la quantitat de restes trobades, es decideix si es continua el mostreig o no. Requereix processar el sediment durant l'excavació.

Cada mostreig té els seus avantatges i inconvenients, per això normalment no només se n'utilitza un, sinó que es combinen per a intentar obtenir els millors resultats amb un volum de sediment assequible per a cada equip. La combinació de sistemes de mostreig ens aporta una sèrie d'avantatges respecte a optar per un únic sistema estricte, el qual podria suposar una gran quantitat de treball per a obtenir pocs resultats. També permet major flexibilitat i adaptació, podent ser més eficaces segons avança l'excavació.

A continuació, presentem una proposta de mostreig de mínims que seria necessària en cada jaciment per a recuperar la major quantitat d'informació possible amb un volum de sediment manejable per a qualsevol equip:

- 1. Les UEs o els nivells arqueològics amb un gran potencial en restes bioarqueològiques i amb un petit volum haurien de ser mostrejades en la seva totalitat,** recollint tot el seu sediment. En aquest grup es troben els forns, els fogars, les estructures de combustió, les fosses, els forats de pal, els pous, els recipients i les concentracions de matèria orgànica.
- 2. Les estructures arqueològiques amb interès bioarqueològic, però amb un volum elevat de sediment, requereixen un mostreig sistemàtic de volum constant** d'un mínim de 40 litres (4 galledes de sediment). Entre elles trobem les estructures d'activitats productives, les fosses o estructures d'emmagatzematge, els nivells d'ús de les estructures d'hàbitat i les UEs de circulació. En el cas d'un gran jaciment on sigui impossible mostrejar totes les estructures d'aquest tipus, se seleccionaran les que tinguin més interès arqueològic i semblin més fèrtils en restes bioarqueològiques (p.e. riques en carbons). **Si la intervenció es realitza per nivells arqueològics i no és possible abastar tota l'extensió, donarem preferència al mostreig sistemàtic per intervals o de volum constant.**

3. Entre les UEs o nivells on és menys probable que aparegui material bioarqueològic (contextos d'enderrocs, reompliments o sedimentacions), se seleccionaran aquelles que podrien tenir més possibilitats de conservar restes bioarqueològiques. Es pot observar la textura i composició del sediment, o bé si la presència de restes (com ossos i carbons) és evident a ull nu, fet que denota una probable presència de materials bioarqueològics. No obstant això, sempre que sigui possible, s'haurà de fer un test mínim de 20 litres per UE (dues galledes de sediment). Per aquest motiu, és necessari poder realitzar els tests paral·lelament a l'excavació (vegeu les tècniques de recuperació a l'apartat 3). Si en el test s'observa un nombre relativament elevat de restes bioarqueològiques, es continua amb el mostreig; si és estèril o amb molt poques restes, es descarta. En el cas de no poder-se realitzar aquest test, aconsellem recollir al voltant de 40 litres de sediment (quatre galledes).

Taula 3.
Proposta de mostreig sintètic

Tipus de UE	Tipus de mostreig	Volum de sediment
Grup 1: Volum petit amb gran interès bioarqueològic (llars, forats de pal, recipients, etc.)	Sistemàtic Total	Tot
Grup 2: Volum gran amb gran interès bioarqueològic (nivells d'ús, estructures productives, etc.)	Sistemàtic volum constant o per intervals	Minim 40 litres (4 galledes de sediment)
Grup 3: Volum gran amb menys possible interès bioarqueològic (enderrocs, repoliments, etc.)	Estimatiu	≈ 40 litres (test de 20 litres si és possible)

→ Com mostrejar

MATERIAL:

Pala i galleda

Permanent o bolígraf

Sacs de ràfia

Etiquetes de plàstic o de paper en bosses hermètiques de minigrip

Quadern de camp

→ El sediment es recull durant l'excavació, evitant la contaminació amb el sediment d'altres UEs. El procés és molt senzill, amb una pala o galleda s'agafa el sediment i s'introdueix en el sac. Les eines i el sac que s'utilitzen no haurien de contenir restes de sediment d'altres mostres; no obstant això, no és necessari esterilitzar o realitzar una gran neteja com en altres tipus de mostrejos. Els sacs no haurien de superar els 15 litres (2 galledes) de sediment per facilitar-ne el transport. **Cada mostra ha d'estar identificada** preferiblement en una etiqueta de plàstic escrit amb permanent, o en un paper o etiqueta dintre d'una petita bossa minigrip per a impedir que la humitat esborri o destrueixi l'etiqueta amb la informació. S'indica el nom del jaciment, la campanya, la UE i la subunitat, si escau. En excavacions que no s'utilitzin sistemes d'UE i en què el context ho requereix es recollirà una informació més detallada, que inclourà el quadrat, àrea o sector de recuperació i la profunditat o cota. Opcionalment, s'indicarà el número de sac de la sèrie (per exemple, si és el segon d'un total de quatre, 2/4).

- Paral·lelament, omplirem una fitxa o, preferentment, **recollirem al quadern de camp tota la informació de les mostres**. Inclourem la informació de la mostra detallada prèviament i si es considera necessari es pot ampliar la informació amb la zona, sector o qualsevol altre tipus d'informació. També ens assegurarem d'indicar el tipus de mostreig efectuat en cada UE o nivell.
- Finalment, es traslladen els sacs a la **zona de tractament** (si es realitza paral·lelament a l'excavació) o bé a alguna **zona d'emmagatzematge** cobert, ja que si s'emmagatzema a l'aire lliure es corre el risc de contaminació, deterioració de les restes o trencament dels sacs.

Figura 2.
Recuperació indirecta de les restes bioarqueològiques

2.2.2 Restes no visibles al registre arqueològic

Aquesta classificació inclou les **restes microscòpiques atrapades en el sediment** que conforma les unitats estratigràfiques (UEs). Això inclou el pol·len i les espores, els fitòlits, els microcrustacis, els ous de cucs paràsits i les diatomees, entre d'altres. Es tracta d'un conjunt de restes molt divers, tant per la seva naturalesa com per la informació que donen cadascuna d'elles. És per això que, abans de realitzar el mostreig, **cal tenir clar quin és l'objectiu** que el motiva (per exemple, estudis de paisatge, d'usos de les plantes i alimentació, de pràctiques agro-ramaderes, de qualitat de les aigües, malalties animals i humanes, etc.). També serà important valorar el tipus de sediment, per determinar si és possible la bona preservació d'aquestes restes. Recomanem que, sempre que sigui possible, **es consulti una persona especialista** per planificar l'estratègia de mostreig. En alguns casos, com en el cas del mostreig palinològic, per raons de resolució i possibles contaminacions, el mostreig l'haurà de dur a terme una persona especialista en la disciplina, excepte en casos de força major. Serà imprescindible la coordinació entre les parts.

Per aquest tipus de restes, entenem com a estratègia de mostreig un pla que inclogui l'objectiu o preguntes d'estudi, els contextos a analitzar (amb el sediment que pugui contenir la clau per respondre les preguntes d'estudi), el tipus de mostreig i les tècniques de mostreig. També caldrà tenir en compte el tipus de jaciment (aire lliure, cova), les àrees a estudiar i les seves funcions (espai d'hàbitat, de treball, funerari, etc.).

Finalment, existeixen contextos i estructures que requereixen **estratègies de mostreig o protocols de recollida específics**, com són les fosses d'enterrament.

Taula 4.
Tipus d'estratègies de mostreig

Mostreig vertical (o de tall estratigràfic)	
Continu	En perfil. Recuperació d'una columna sedimentària contínua transportable al laboratori, on es realitza el mostreig. Aquesta és la millor opció per estudis en alta resolució i de contextos sedimentaris naturals o semi-naturals, quan no es disposa d'una sonda i es compta amb el perfil exposat.
	Des de la superfície. Recuperació de sediment en continu amb una sonda (manual o mecànica) des de la superfície. Ho ha de fer un/a especialista amb experiència operant sondes manuals, en el cas d'emprar una sonda manual, o una empresa de sondatges mecànics. Permet recuperar sediment que encara no ha estat exposat i manté condicions de conservació òptimes. En contrapartida, el sediment no es pot correlacionar immediatament amb la seqüència arqueològica fins que no s'excavi, i sovint caldrà datar el sediment de manera independent (¹⁴ C).
Discontinu	Extracció de mostres individuals seguint intervals fixos o criteris estratigràfics. Aquest sistema de mostreig és aconsellable per perfils estratigràfics que recullen UEs antropitzades o estrats clarament diferenciats. Permet la realització d'estudis a bona resolució, i augmentar la quantitat de sediment a mostrejar en cas de voler destinar part de sediment a anàlisis complementàries.
Mostreig horitzontal	
Presa de mostres en diferents punts d'un mateix nivell arqueològic. És adequat per sòls d'ocupació, nivells d'anivellament, nivells d'amortització i nivells de col·lapse (p.e. <i>roof falls</i>). Aporta informació d'un període temporal curt o d'un esdeveniment específic.	
Mostreig puntual	
Mostreig que es realitza sobre un artefacte o estructura determinada. Pot incloure la presa de múltiples mostres del mateix context, amb criteris verticals o horitzontals, i també per obtenir mostres de control.	

A continuació, es presenta de manera sintètica una proposta de mostreig segons l'objectiu d'estudi:

Objectiu d'estudi	Tipus de mostreig / recollida	Nombre de mostres
Evolució paisatgística i ambiental	Vertical	Mostreig discontinu: interval segons sedimentació, resolució temporal o estrats (p.e. una cada 5-10 cm)
Funcionalitat dels espais	Horitzontal	Segons superfície
Funcionalitat d'estructures	Puntual, o horitzontal en el cas que l'estructura tingui una extensió prou àmplia	Les que es considerin necessàries dins de l'estructura, i una de control de fora.
Foses d'enterrament	Mostreig horitzontal dirigit segons protocol específic	Segons protocol

La **quantitat de sediment** que s'ha de recuperar per mostra dependrà de les restes que es volen estudiar, del tipus de material del qual provenen, i del mètode o protocol d'extracció, ja que cadascun compta amb els seus propis requisits:

Restes	Tipus de material	Mètode d'extracció	Volum/ Pes mínim
Pol·len (i altres palinomorfs) i fitòlits	Sediment d'aportació antròpica	Combinació d'atacs àcids, bàsics i filtratges	10-30 g (sense sorres o graves)
Pol·len (i altres palinomorfs) i fitòlits	Sediment d'aportació natural	Combinació d'atacs àcids, bàsics i filtratges	1 cm ³ (1-5 g)
Microcrustacis i microalgues	Sediment natural	Dispersions i filtratges	10 g

→ Com mostrejar

Per fer un bon mostreig cal seguir tres principis bàsics:

- 1. Tenir clars els objectius de l'estudi.**
- 2. Etiquetar clarament les mostres.** Identificar correctament les cotes o punts geogràfics de mostreig. L'etiquetatge no pot ser ambigu i ha d'aportar informació indispensable per la identificació de la mostra. Addicionalment, pot contenir anotacions rellevants relacionades amb la mostra i que puguin ajudar als especialistes.
- 3. Evitar la contaminació.** La possibilitat de contaminació d'una mostra dependrà en gran manera de la resta estudiada, i d'això dependrà el mètode per evitar-ho.

Figura 3a. Mostreig vertical discontinu en un perfil estratigràfic

Tipus de mostres recollides

Figura 3b. Mostreig pol·línic d'un enterrament

Taula 5.
Passos per la realització d'un mostreig

Mostreig	Eines necessàries	Passos	Resultat
Vertical continu (en perfil)	<p>Tubs de PVC seccionats longitudinalment (de secció semicircular o rectangular)</p> <p>Plàstic film</p> <p>Cinta adhesiva</p> <p>Retolador permanent</p> <p>Cùter</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Netejar el perfil o tall estratigràfic. 2. Inserir el suport de PVC al tall estratigràfic. 3. Anotar a l'anvers exposat del tub de PVC les cotes i el ID de la columna sedimentària. Registrar fotogràficament. 4. Retirar del perfil recuperant el sediment a l'interior. 5. Embolicar la columna amb plàstic film, segellar amb cinta adhesiva i indicar cotes i ID a l'exterior de nou. 6. Emmagatzemar i/o transportar en horitzontal. 	Columnes de PVC amb el sediment dins
Vertical discontinu (en perfil)	<p>Bosses de plàstic (idealment zip)</p> <p>Espàtules i culleres per extreure la mostra</p> <p>Retolador permanent</p> <p>Xinxetes i paper/plàstics</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Netejar el perfil o tall estratigràfic de dalt a baix. 2. Extreure les mostres de baix a dalt (per evitar contaminació) i ficar-les en bosses zip amb identificació (cota, UE si escau) 3. Netejar instrumental entre mostres per evitar contaminació (preferiblement amb aigua destil·lada) 4. Realitzar registre fotogràfic. 	Mostres embossades
Horitzontal	<p>Bosses de plàstic (idealment zip)</p> <p>Espàtules i culleres per extreure la mostra</p> <p>Retolador permanent</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preparar una graella de mostreig de 0,5 o 1 m (depenent de la superfície a mostrejar i la pregunta de recerca). 2. Extreure les mostres i ficar-les en bosses zip amb identificació (cota, UE si escau). 3. Coordinar cada mostra. 	Mostres embossades
Puntual	<p>Bosses de plàstic (idealment zip)</p> <p>Espàtules i culleres per extreure la mostra</p> <p>Retolador permanent</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Extreure la mostra i ficar-la en una bossa zip amb identificació (cota, UE si escau). 2. Coordinar la mostra. 	Mostres embossades

2.2.3. Residus en artefactes, ecofactes i restes orgàniques

Aquesta categoria inclou **les restes microscòpiques de plantes** (midons, fitòlits i pol·len) i els **residus biomoleculars d'origen animal o vegetal** (com lípids, ceres o proteïnes) atrapades en els porus dels artefactes, com ara estris de molta o recipients ceràmics, ecofactes, com ara estris fets a partir d'os, fusta, conquilla, etc., i restes orgàniques d'origen humà o animal, com ara els coprolits i el càlcul dental.

Alguns d'aquests residus **són molt susceptibles de contaminació moderna**. Per exemple, el midó (particularment de blat de moro i blat) s'utilitza en molts productes industrials, com ara a la pols que es posa als guants de laboratori que sovint s'utilitzen a les excavacions. El midó també és present a una gran quantitat de menjar, com ara el pa, per la qual cosa tocar objectes arqueològics amb les mans brutes pot contaminar-los amb grànuls de midó moderns. Els lípids presenten una problemàtica molt similar, ja que no només es troben a molts aliments (p. e. l'oli) sinó que també es troben a la pell. Per tant, tocar objectes arqueològics, encara que sigui amb les mans lliures de restes de menjar, pot contaminar-los fàcilment. A més a més, les bosses de plàstic on normalment es guarden els materials arqueològics contenen ftalats que també poden contaminar els objectes. Per totes aquestes raons, per a aquesta categoria de residus **el més recomanable és que es minimitzin l'exposició i el maneig de l'objecte** que es vulgui estudiar.

Per a aquest tipus de residus, entenem com a estratègia de mostreig la recuperació i emmagatzematge de l'objecte que es vol estudiar de manera que els residus es manipulin i s'alterin el mínim possible.

→ Com mostrejar

MATERIAL:

Eines d'excavació

Etiquetes de plàstic o de paper en bossetes hermètiques de minigrip

Paper d'alumini

Quadern de camp

- Per tal de minimitzar la possibilitat de contaminació durant la recuperació dels objectes, s'ha d'evitar tocar directament la superfície o superfícies que s'han de mostrejar (és a dir, la paret interior d'un recipient ceràmic, la superfície activa d'una eina de molta, el càlcul dental, etc.). Després de la recuperació, **l'artefacte s'ha d'embolcar amb paper d'alumini**. S'ha d'evitar que l'etiqueta estigui en contacte directe amb l'objecte per evitar la contaminació.
- Un cop recollits els objectes, no cal que la recuperació dels residus tingui lloc immediatament. Els objectes es poden emmagatzemar durant anys sempre que s'assequin completament abans de l'emmagatzematge per evitar la formació de floridura. Dit això, mantenir una sèrie d'objectes fora del procés de catalogació posterior a l'excavació podria afectar l'avaluació adequada del conjunt de restes d'un context. Per aquest motiu, s'aconsella **posar-se en contacte amb una persona especialista el més aviat possible després de la recuperació dels objectes** (idealment, abans de l'excavació per poder dissenyar conjuntament l'estratègia de mostreig).

→ És recomanable **recollir mostres de sediment del mateix context (UE) de l'objecte** per poder comprovar que els residus identificats en un objecte corresponen al seu ús i no deriven de contaminacions del jaciment. Per recollir la mostra, s'ha d'omplir una petita bossa de plàstic amb tancament hermètic amb aproximadament 25 g de sediment (dues cullerades). Les etiquetes no s'han de col·locar dins de la bossa que conté el sediment; s'han d'introduir en una segona bossa de plàstic juntament amb la mostra de sediment. Això evita el contacte directe entre la mostra i l'etiqueta, protegint així la mostra d'una possible contaminació (com hem comentat abans, les mans que manipulen l'etiqueta poden contenir residus). El sediment enganxat a l'instrument de mostreig (per exemple, un paletí) s'ha de netejar entre mostres per evitar la contaminació creuada.

3

Tècniques de recuperació

En aquest apartat proposem **les formes més habituals, econòmiques i fàcils d'executar del tractament les mostres de sediment** visibles de les recuperacions indirectes (apartat 2.2.1). Per a les restes no visibles, tant en sediments com d'artefactes i ecofactes, és necessari un procés molt més elaborat, que necessita un laboratori. Aquestes tècniques de recuperació únicament poden realitzar especialistes en aquests camps. La finalitat d'aquest document és el mostreig i fomentar la recuperació de mostres bioarqueològiques. No obstant això creiem que pot ser molt útil per a molts equips arqueològics tractar ells mateixos les mostres, fet que redueix els problemes d'emmagatzematge que aquest tipus de mostreig pot implicar.

També millora l'eficiència i el cost d'aquests estudis tant per a l'equip d'arqueologia de camp com per als/les especialistes en bioarqueologia. L'ídoni és que **el tractament d'aquestes mostres es converteixi en una cosa habitual en l'arqueologia de camp**, com la neteja de la ceràmica, i **que formi part de les feines pressupostades als projectes d'excavació arqueològica**.

3.1 Tamisatge o garbellament

MATERIAL:

- | | |
|---|---|
| Etiquetes |
| Permanent o bolígraf |
| Bosses de plàstic hermètiques |
| Quadern de camp |
| Pinceres de triat |
| | Caixes |

Un cop mostrejat el sediment es tractarà per tal de recuperar-ne les restes bioarqueològiques grans que requereixen una recuperació indirecta (vegeu l'apartat 2.2.1). El garbellament és una tècnica que consisteix a passar el sediment per una columna de garbells superposats en ordre decreixent de la grandària de la llum de la malla, per tal de recuperar restes superiors a una mida predeterminada en cada garbell. Mitjançant aquest procés és possible reduir el volum del sediment, ja que s'eliminen les partícules de menor grandària, i s'obté una combinació de microfòssils i fragments de roca, que es denominen "concentrats".

Aquesta tècnica de recuperació pot fer-se en sec o bé emprant aigua. **El garbellat amb aigua permet obtenir millors resultats que el garbellament en sec**. L'aigua ajuda a eliminar el sediment

que s'enganxa a les restes bioarqueològiques, facilitant-ne així la recuperació i la seva identificació posterior. La fricció del garbellament en sec fragmenta molt les restes de llavors i carbons, fet que dificulta els estudis posteriors; per tant, no és el mètode més indicat per mostres on és possible recuperar aquest tipus de restes. Aquesta tècnica de recuperació haurà d'adaptar-se en funció de les infraestructures disponibles, la disponibilitat d'aigua, la riquesa del sediment a mostrejar i el tipus de substrat. **Es recomana consultar a un/a especialista en el disseny de la logística a camp.** A més, el garbellament es pot complementar amb la flotació.

Les mostres es transportaran a l'àrea destinada al garbellament del sediment, pròxim a un curs d'aigua natural o artificial. **El procés amb aigua requereix situar una font d'aigua a la part superior de la columna de garbells,** fet que permet que el sediment situat al garbell superior flueixi a través de les malles, i per tant es puguin recuperar les restes segons la llum de malla dels garbells. És important deixar que l'aigua faci el seu treball, minimitzant la remoció del sediment amb les mans per evitar fragmentar les restes bioarqueològiques. En el cas que la matriu sedimentària sigui argilosa s'haurà de posar en **sediment en remull** (idealment unes 24 h); en canvi, si el sediment són sorres o llims el seu processament serà ràpid, sense necessitat de remull previ.

El nombre de garbells de la columna pot variar depenent de la disponibilitat o característiques del sediment. Com a norma general, **la malla més petita hauria de ser com a mínim de 0,5 mm** i la malla superior hauria de ser de màxim 5 mm. Es pot considerar afegir garbells de malla intermitja (d'1 o 2 mm), que faciliten la separació de les restes per mides.

El concentrat de la malla superior està destinat a recuperar aquelles restes de major grandària que s'hagin escapat durant l'excavació i es pot recuperar manualment durant les tasques de rentat, mentre que el concentrat de les malles inferiors requereix realitzar una tria posterior (més informació al manual de l'ACBA de tria. Per aquest motiu, **el concentrat**

de les malles inferiors es recollirà separat en fraccions segons la grandària del garbell, després d'haver-se deixat assecat. **L'assecat de les diferents fraccions s'hauria de dur a terme en un lloc on no toqui el sol directament.** Això és especialment important en el cas de contenir mostres de carbons, per tal d'evitar canvis sobtats d'humitat i temperatura.

Cal que **cada fracció estigui degudament etiquetada.** Si fa falta, es pot duplicar l'etiqueta original amb els detalls de localització de la mostra (detalls a l'apartat 2.2), i és necessari registrar el mètode de recuperació i la mida de la malla que correspon a cada fracció al quadern de mostreig. És recomanable anotar les quantitats de sediment processades durant el procés de recuperació per tal de poder estimar la densitat de restes per litre de sediment.

Figura 4.
Garbellament amb aigua, a partir d'una columna de garbells

Un cop les fraccions s'hagin assecat es procedirà a la seva tria, que consisteix a recuperar les diferents categories de restes bioarqueològiques per tal que els corresponents especialistes les puguin estudiar (més detalls a Berihuete *et al.* 2025). El triatge realitza manualment amb unes pinces de precisió a simple vista o, en el cas de les fraccions més petites, es recomana l'ús d'una lupa binocular o lupa normal. L'especialista en bioarqueologia és qui haurà de fixar els criteris de selecció de les microrestes. Un cop triades les diferents categories de restes (microfauna, ictiofauna, herpetofauna...) s'emmagatzemaran en recipients o bosses hermètiques on indicarem tota la informació procedent de l'etiqueta de la mostra (preferentment, mitjançant etiquetes a l'interior de la bossa). També és recomanable la utilització de microtubs de plàstics per les restes més delicades. Especialment per les restes de malacofauna, per evitar que es moguin dins del tub i es fracturin, es pot afegir una mica de cotó o paper per reduir el volum buit. Així també en la selecció dels materials fungibles cal tenir en compte la seva degradació en el temps o en contacte amb l'aigua.

En el cas que les tasques de triatge no es puguin fer immediatament, serà necessari emmagatzemar les mostres fins al seu processament. L'emmagatzematge és un problema recurrent, per tant, **abans del procés d'excavació és recomanable comptar amb un pla pel posterior processament del sediment i per la tria**, destinant-hi recursos humans i econòmics.

3.2 Flotació

Els sistemes per a tractar les mostres de sediment a través de la flotació són diversos, però **poden resumir-se en dos tipus: la flotació manual i la flotació amb màquina**. Són molt efectius en les mostres amb un volum major a 10 litres, ja que el tractament és més ràpid i facilita enormement la tria posterior de restes carbonitzades (carbons, fruits i llavors), tot **reduint considerablement el temps de processat**. En aquest apartat explicarem formes senzilles i econòmiques de realitzar aquest procés.

3.2.1 Flotació manual

MATERIAL:

Galledes de 10-12 litres

Mànega

Garbells de rentat

Accés a aigua

Safates per l'assecat

La flotació manual és molt senzilla, ja que **no es necessita una màquina específica**. Consisteix a **col·locar una part de la mostra de sediment en una galleda** de petites dimensions (entorn de 10-12 litres) **per posteriorment omplir-la d'aigua** fins una mica menys de la seva totalitat. Després es deixa reposar uns minuts perquè les restes orgàniques carbonitzades surin. En aquest procés es pot remoure molt suaument el sediment amb la mà o amb un pal per facilitar que les restes surin. A continuació, **aboquem l'aigua amb les restes que floten sobre una columna de garbells**, amb una llum de malla

d'un mínim de 0,5 mm. Si s'observa que encara queden restes que suren, s'ha de repetir l'operació tornant a omplir la galleda d'aigua. Quan ja no quedin restes que surin, col·locarem el sediment restant en un altre garbell de malla d'1 mm per a acabar de netejar-lo, i es tornarà a començar el procés amb la resta de sediment de la mateixa mostra.

Quan s'hagi acabat la totalitat de la mostra, es neteja amb aigua la resta del sediment que no ha surat sobre el garbell o la malla d'1 mm fins que no quedin restes més grans a aquesta mida. Posteriorment, es deixen assecar totes les

fraccions obtingudes de la mostra a l'ombra i es guarden per separat, indicant el jaciment, la UE i de quina fracció es tracta (p.e. Vilars'24 UE 3605 >0,5 mm flot, per a la mostra de restes que han surat del tamis amb la menor llum de malla o Vilars'24 UE 3605 >1 mm IC (interior de cubell) per a la mostra de restes que no han surat). Una vegada sec es guarda per triar-ho.

Aquest sistema és útil per a mostres petites amb una gran concentració de restes carbonitzades, ja que posteriorment facilitarà la seva tria posterior. No obstant això, per a grans volums és menys eficient, ja que cal més temps de processament.

Figura 5.
Flotació manual

Tipus de mostres recollides

3.2.2 Flotació amb màquina

MATERIAL:

	Mànega		
	Accés a aigua		
	Malles metàl·liques o de niló		
	Safates per l'assecat		

Figura 6.
Flotació amb màquina

Tipus de mostres recollides

Aquest sistema segueix el mateix principi que el cas anterior, però en utilitzar una màquina **permet processar grans quantitats de volum en menys temps**. Podem utilitzar màquines de flotació específiques com cubes, o bé màquines de flotació casolanes. Encara que el seu desenvolupament pot semblar complex, **les alternatives casolanes són molt econòmiques** i els resultats són molt efectius.

La finalitat, com en el cas anterior, és separar les restes carbonitzades menys denses de les més denses. Per a això, **s'introdueix part de la mostra en un cubell (la màquina) plena d'aigua**, en la qual, a mitja alçada, s'hi ha col·locat prèviament un garbell o una malla d'1 mm de llum que ens permetrà recuperar les restes zooarqueològiques i arqueobotàniques més denses. Aquest cubell té una entrada contínua d'aigua, provocant el vessament tant de l'aigua com de les restes poc denses que hi floten. Addicionalment, es barreja l'aigua amb aire, remouent el sediment i fomentant l'alliberament de les restes menys denses; en les versions més simples es pot remoure suaument amb la mà.

L'aigua i les restes que suren es recolliran en una columna externa de garbells, que pot ser les mateixes que en els altres sistemes, sempre que la mesura mínima de llum del garbell més petit sigui de 0,5 o de 0,25 mm. Una vegada que hagin sortit les restes que suren del cubell, i el sediment que no sura estigui net, s'introdueix més sediment fins a acabar la mostra. Cal estar atent/a si el cubell per sota del tamis o de la malla interna se satura de sediment. Si s'acumula abans d'haver acabat la mostra haurem de buidar-la per a poder continuar amb el tractament. Una vegada acabada **es deixen les mostres assecant-se a l'ombra**, s'identifiquen i guarden per separat per a la seva tria posterior. **Abans de començar amb una mostra nova s'ha de rentar bé el cubell i canviar/rentar els garbells per a evitar contaminacions d'una mostra amb una altra.**

Elaboració d'una màquina casolana

Encara que és recomanable **consultar amb un/a especialista**, és possible fabricar una màquina de flotació de manera casolana. Això permetrà gestionar de manera eficaç els grans volums de sediment i minimitzar els problemes en el seu emmagatzematge.

La part principal del sistema és un cubell, que podem obtenir a través d'un cubell d'escombraries circular d'entre 60 i 100 litres. També és possible utilitzar galledes més petites, però s'ompliran ràpidament de sediment i haurém de buidar l'interior més sovint. Se'n poden emprar de major grandària, però el seu pes una vegada plens ens impedirà treballar còmodament amb ells.

Una vegada seleccionat el cubell que més ens interessi, **hem de fer un sistema perquè surti l'aigua amb les restes que suren**, per a això recomanem realitzar un forat circular en la part superior. Una vegada realitzat inserim un tub de PVC o metall per a facilitar la seva sortida i segellem les juntes que es generen amb cola per a PVC.

Figura 7.
Construcció d'una màquina casolana

És molt important no reutilitzar la mateixa aigua en mostres de diferents UEs, i imprescindible netejar tot el sistema entre mostra i mostra.

Amb això ja tindrem la nostra màquina de flotació feta. Per a posar-la en funcionament només necessitarem **una mànega d'aigua per a aportar constantment aigua i una malla d'1 mm**, fent un ninjol que quedi per sota del tub de sortida d'aigua. Aquesta pot subjectar-se amb pinces a la vora de la galleda, passant el tub per damunt com s'observa en la figura.

Si no disposem de molta aigua podem reutilitzar-la, sempre que estiguem surant una mateixa UE. Per a aquest sistema només haurém de fer un altre cubell amb un altre tub de sortida, i afegir un tercer cubell més (aquest últim no necessita sortida d'aigua). D'aquesta manera col·locariem la columna de tamisos damunt del segon cubell de manera que l'aigua passi al tercer cubell, decantant-se i eliminant part del sediment. **Al tercer cubell, es pot posar una bomba d'aigua que, a través d'una mànega, ens torni a portar l'aigua al primer cubell**, minimitzant molt el consum d'aigua. És important que mai reutilitzem la mateixa aigua en mostres de diferents UEs, i és necessari netejar tot el sistema entre mostra i mostra de diferents UEs.

Finalment, **la utilització de malles pot ser una alternativa més econòmica a la utilització de tamisos**, ja que es pot buidar el contingut dels mateixos sobre les malles i col·locar aquestes sobre safates de plàstic per al seu assecat. D'aquesta manera es poden utilitzar de nou els garbells per a la següent mostra.

4 Bibliografia

- ACBA (2011). Protocol de recollida i mostreig de restes bioarqueològiques. *Tribuna d'arqueologia*, (2010), 101-113.
- Barbier, D., Ejarque, A., Corbineau, R., Riera, M. i Miras, Y (2023). Une nouvelle dimension à l'analyse palynologique. Le potentiel des pollen washes pour une meilleure compréhension de l'utilisation des plantes. *Archéopages*, 49, 90-101. URL: <http://journals.openedition.org/archeopages/16348>
- Berihuete, M., Valenzuela, S., Portillo, M. (2025). Guia de tria de sediment arqueològic per a la recuperació de restes bioarqueològiques. ACBA
- Buxó, R., Piqué, R. (eds.) (2003). *La recogida de muestras en arqueobotánica: objetivos y propuestas metodológicas. La gestión de los recursos vegetales y la transformación del paleopaisaje en el Mediterráneo occidental*. Museo de Arqueología de Cataluña. Barcelona
- Buxó, R. (1991). Echantillonnage et enregistrement des prélèvements. En *Système d'enregistrement, de gestion et d'exploitation de la documentation issue des fouilles de Lattes* (Vol. 4, p. 101-114). Edition de l'Association pour la Recherche Archéologique en Languedoc Oriental.
- Cuenca-Bescós, G. (2010). Lo que nos cuentan los roedores y otras diminutas criaturas del pasado. *Cidaris*, 30, 3-14.
- Freudenthal, M., Meijer, T., Meulen, A.J. van der (1976). Preliminary report on a field campaign in the continental Pleistocene of Tegelen (The Netherlands). *Scripta Geologica*, 34, 1-27.
- Hastorf, C. A., Popper V. S. (eds.) (1988). *Current Paleoethnobotany. Analytical Methods and Cultural Interpretations of Archaeological Plant Remains. Prehistoric Archaeology and Ecology*. University of Chicago Press, Chicago/London.
- Margaritis, E., Oikonomou, A., Nikita, E. & Rehren, T. (Eds.), *Field Sampling for Laboratory Analysis in Archaeology*. The Cyprus Institute. Nicosia.
- Martín Seijo, M., Rico Rey, A., Teira Brión, A., Picón Platas, I., García González, I., Abad Vidal, E. (2012). *Guía de Arqueobotánica*. Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Turismo Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

ACBA Associació Catalana
de Bioarqueologia